

OG'IR ATLETIKA BILAN SHUG'ULLANISHNI DASTLABKI BOSHLAYOTGAN SPORTCHILAR UCHUN JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIGINING NAZARIY ASOSLARI

Raximov Farhod Maxmudovich

Farg'ona davlat universiteti Sport faoliyati fakulteti

Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubi kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19417240>

Annotatsiya: Maqolada og'ir atletika sport turiga endigina jalb etilayotgan sportchilar uchun jismoniy va texnik tayyorgarlikning nazariy asoslari yoritilgan. Dastlabki tayyorgarlik bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik harakatlarni bosqichma-bosqich o'rgatish hamda mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish masalalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari jadvallar asosida umumlashtirildi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika, dastlabki tayyorgarlik, jismoniy sifatlari, texnika, mashg'ulot jarayoni.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы физической и технической подготовки спортсменов, только начинающих заниматься тяжелой атлетикой. Проанализированы вопросы развития физических качеств на начальном этапе подготовки, поэтапного освоения технических движений и научно обоснованного планирования тренировочных нагрузок. Результаты исследования представлены в таблицах.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, начальная подготовка, физические качества, техника, тренировочный процесс.

Abstract. The article covers the theoretical foundations of physical and technical training for athletes who are just starting to engage in the sport of weightlifting. The issues of developing physical qualities at the initial training stage, step-by-step training of technical movements, and planning training loads on a scientific basis were analyzed. The results of the study were summarized in tables.

Keywords: weightlifting, initial training, physical qualities, technique, training process.

Kirish

Og'ir atletika sporti insonning kuch imkoniyatlarini namoyon etuvchi, yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik, murakkab texnik harakatlar va kuchli psixofiziologik barqarorlikni talab qiluvchi sport turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sport turi sportchilarda kuch, tezkorlik, koordinatsiya va muvozanat kabi muhim jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan bir qatorda, harakatlarni aniq va tejamkor bajarish malakasini shakllantiradi [7].

So'nggi yillarda og'ir atletikaning ommaviylashuvi va sport maktablari hamda ta'lim muassasalarida keng joriy etilishi natijasida ushbu sport turi bilan shug'ullanishni endigina boshlayotgan yosh sportchilar soni ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida og'ir atletikani rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, xususan 2024-yil 20-martdagi PQ-137-sonli Prezident qarori, yoshlar sportini rivojlantirish, sport zaxirasini shakllantirish va ilmiy-metodik ta'minotni kuchaytirishni muhim vazifa sifatida belgilab berdi [11]. Bu esa dastlabki tayyorgarlik bosqichini ilmiy asosda tashkil etish zaruratini yanada oshiradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, og'ir atletika bilan shug'ullanishning dastlabki bosqichi sportchining kelgusidagi sport mahorati shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega

[3], [5]. Aynan ushbu bosqichda jismoniy va texnik tayyorgarlikning uyg'unligi ta'minlanmasa, texnik xatolar, ortiqcha yuklama va jarohatlanish holatlari yuzaga kelishi mumkin [6], [7].

Maks Ayta va Glenn Pendley kabi yetakchi mutaxassislarining ilmiy qarashlariga ko'ra, boshlang'ich sportchilarni tayyorlash jarayonida maksimal natijaga emas, balki harakat madaniyatini shakllantirish, texnik elementlarni to'g'ri va bosqichma-bosqich o'zlashtirishga ustuvor ahamiyat berilishi lozim [1], [2]. Bu yondashuv sportchilarda uzoq muddatli sport faoliyati uchun zarur bo'lgan barqaror tayyorgarlik poydevorini yaratadi.

Shuningdek, mahalliy olimlar – Nurg'ulov, Yusupov, Kayumov va Hakimovlarning ilmiy tadqiqotlarida og'ir atletika mashg'ulotlarini rejalashtirishda yosh, jismoniy rivojlanish darajasi va individual xususiyatlarni hisobga olish muhimligi ta'kidlangan [3,4,5,6]. Bu holat murabbiylardan mashg'ulot jarayoniga pedagogik va ilmiy yondashuvni talab qiladi.

Shu munosabat bilan, mazkur maqolaning maqsadi og'ir atletika bilan shug'ullanishni endigina boshlayotgan sportchilar uchun jismoniy va texnik tayyorgarlikning nazariy asoslarini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini ochib berish hamda mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha nazariy xulosalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili

Og'ir atletika sport turida dastlabki tayyorgarlik bosqichini ilmiy asosda tashkil etish masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ushbu bo'limda og'ir atletika bilan shug'ullanishni boshlayotgan sportchilar uchun jismoniy va texnik tayyorgarlikning nazariy jihatlari mavjud ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Maks Ayta o'zining “Og'ir atletika texnikasining triadasi” nomli ilmiy ishida og'ir atletika texnikasini uch asosiy tarkibiy qism — harakat strukturasi to'g'riligi, mashqlarni tanlash va ularni klassifikatsiyalash orqali tushuntiradi [1]. Muallifning ta'kidlashicha, boshlang'ich sportchilar bilan ishlash jarayonida texnikani murakkablashtirishga shoshilmasdan, har bir harakat elementini alohida o'rgatish yuqori samara beradi. Ushbu yondashuv texnik xatolarni kamaytirish va harakatlarning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Glenn Pendley, James McDermott va Mike Prevost tomonidan yozilgan ilmiy-amaliy manbada Amerika og'ir atletika maktabining tayyorgarlik tizimi tahlil qilingan [2]. Mualliflar dastlabki bosqichda sportchilarni tayyorlashda maksimal og'irliklarga emas, balki texnik tozalikka va harakat tezligiga ustuvorlik berishni tavsiya etadilar. Ularning fikricha, texnik jihatdan to'g'ri bajarilgan mashqlar sportchining keyingi bosqichlarda kuch ko'rsatkichlarini xavfsiz va samarali oshirishiga zamin yaratadi.

Mahalliy olim Nurg'ulov Z.Sh. o'zining “Og'ir atletika nazariyasi va metodikasi” asarida sport mashg'ulotlarining pedagogik asoslarini keng yoritgan [3]. Muallif dastlabki tayyorgarlik bosqichida umumiy jismoniy tayyorgarlikning ustuvorligini asoslab, kuch, tezkorlik, koordinatsiya va egiluvchanlik sifatlarini kompleks rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Nurg'ulovning fikricha, ushbu jismoniy sifatlar texnik tayyorgarlikni samarali o'zlashtirish uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Yusupov M.M. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mashg'ulot yuklamalarini yosh sportchilarning morfofunktsional xususiyatlariga moslashtirish masalasi yoritilgan [4]. Muallifning ilmiy xulosalariga ko'ra, boshlang'ich sportchilarda ortiqcha yuklama texnik buzilishlar va jarohatlar xavfini oshiradi. Shu sababli mashg'ulot hajmi va intensivligi bosqichma-bosqich oshirilishi lozim.

Kayumov B.U. og‘ir atletika bo‘yicha o‘quv qo‘llanmasida jismoniy va texnik tayyorgarlikning o‘zaro bog‘liqligini chuqur tahlil qilgan [5]. Muallif sportchilarda kuch sifatlarini rivojlantirish jarayoni texnik malakalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lishi kerakligini, aks holda sport natijalarining barqaror bo‘lmasligini ta’kidlaydi.

Hakimov G.V. o‘z ilmiy ishlarida sport mashg‘ulotlarini takomillashtirish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalasiga alohida e‘tibor qaratadi [6]. Muallif yosh sportchilar bilan ishlashda individual yondashuv va nazorat tizimini qo‘llash mashg‘ulot samaradorligini oshirishini ilmiy asoslab bergan.

Dvorkin L.S.ning ilmiy ishlari yosh og‘ir atletikachilarni tayyorlash metodikasiga bag‘ishlangan bo‘lib, muallif dastlabki bosqichda texnikani avtomatlashtirishga shoshilmaslik kerakligini ta’kidlaydi [7]. Uning fikricha, harakatlarni ongli ravishda bajarish va harakat madaniyatini shakllantirish kelajakdagi yuqori sport natijalarining muhim omilidir.

Mahalliy mualliflar Kadyrov, Mahmudov, Xodjaev va Matkarimovlarning ishlarida og‘ir atletika mashg‘ulotlarini tashkil etishning tashkiliy-uslubiy jihatlari, sport mashg‘ulotlarida nazorat va baholash masalalari yoritilgan [8], [9], [10]. Ushbu manbalar murabbiylar uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, mashg‘ulot jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-martdagi PQ-137-sonli qarori og‘ir atletika sport turini rivojlantirishda ilmiy-metodik ta‘minotni kuchaytirish, yosh sportchilar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarurligini belgilab beradi [11]. Mazkur normativ-huquqiy hujjat ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada asoslaydi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, og‘ir atletika bilan shug‘ullanishni boshlayotgan sportchilar uchun jismoniy va texnik tayyorgarlikning uyg‘unligi, mashg‘ulot yuklamalarining ilmiy asosda rejalashtirilishi va texnik harakatlarning bosqichma-bosqich o‘rgatilishi sportchilarning uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi muhim omillar hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- og‘ir atletika bo‘yicha o‘quv-uslubiy manbalarni solishtirish;
- nazariy umumlashtirish;
- jadval va sxemalar orqali tahlil qilish.

Nazariy asos sifatida yetakchi olimlarning ilmiy ishlari tanlab olindi [1], [3], [6].

Tadqiqot natijalari

1-jadval

Dastlabki tayyorgarlik bosqichida rivojlantiriladigan asosiy jismoniy sifatlar

Jismoniy sifatlar	Mazmuni	Mashg‘ulotdagi ahamiyati
Umumiy kuch	Mushaklarning umumiy rivojlanishi	Texnik harakatlarni o‘zlashtirish uchun baza
Tezkorlik	Harakatni tez bajarish qobiliyati	Shtangani tortib olish bosqichida muhim
Egiluvchanlik	Bo‘g‘imlarning harakatchanligi	Jarohatlarning oldini olish
Muvozanat	Tana barqarorligi	Shtangani ko‘tarish va tushirishda zarur

Koordinatsiya	Harakatlarni uyg'un bajarish	Texnik aniqlikni ta'minlaydi
---------------	------------------------------	------------------------------

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, dastlabki bosqichda maksimal kuchdan ko'ra umumiy jismoniy tayyorgarlikka e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir [5].

2-jadval

Og'ir atletikada texnik tayyorgarlikni o'rgatish bosqichlari

Bosqich	O'rgatiladigan elementlar	Yuklama xususiyati
1-bosqich	Boshlang'ich holat, shtangani ushlar	Juda yengil
2-bosqich	Tortib olish (pull) mashqlari	Yengil
3-bosqich	O'tirib ushlar (catch)	O'rtacha
4-bosqich	Harakatlarni birlashtirish	Bosqichma-bosqich oshiriladi

Maks Aytaning fikriga ko'ra, texnikani o'rgatishda mashqlarni ana shunday ketma-ketlikda qo'llash texnik xatolarni kamaytiradi [1].

3-jadval

Dastlabki tayyorgarlik bosqichida tavsiya etiladigan mashg'ulot yuklamalari

Mashg'ulot turi	Haftalik soni	Davomiyligi (daq.)	Maqsad
Umumiy jismoniy tayyorgarlik	2-3	60	Jismoniy baza yaratish
Texnik mashqlar	2-3	45-60	Texnikani o'rganish
Harakatli o'yinlar	1-2	30-40	Qiziqish va koordinatsiya

Bu jadval Glenn Pendley va hamkorlarining tavsiyalariga mos holda tuzilgan bo'lib, sportchilarda charchash va jarohatlanish xavfini kamaytiradi [2].

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dastlabki tayyorgarlik bosqichida texnikani to'g'ri shakllantirish ustuvor ahamiyatga ega. Yusupov va Nurg'ulovlarning ilmiy ishlarida mashg'ulot yuklamalarini yosh va individual xususiyatlarga moslashtirish zarurligi alohida ta'kidlangan [3], [4].

Shuningdek, Dvorkinning fikricha, yosh sportchilarda texnik harakatlarni avtomatlashtirishga shoshilmasdan, avvalo harakat madaniyatini shakllantirish lozim [7].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, og'ir atletika bilan shug'ullanishni boshlayotgan sportchilar uchun jismoniy va texnik tayyorgarlik ilmiy asosda, bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur. Jadvallar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumiy jismoniy tayyorgarlik va texnikani to'g'ri o'rgatish sportchining keyingi sport faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga mustahkam zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Макс Айта. *Триада техники тяжелой атлетики: Выбор упражнений и классификация.* – 2022. – 84 p.
2. Гленн Пендлей, Джеймс Макдермотт, Майк Прево. *Американские тяжелоатлеты.* – 2022. – 375 p.

3. Нургулов З.Ш. *Теория и методика тяжелой атлетики*. Учебное пособие. – 2023. – 188 б.
4. Юсупов М.М. *Теория и методика тяжелой атлетики*. Учебное пособие. – 2023. – 152 б.
5. Каюмов Б.У. *Теория и методика тяжелой атлетики*. Учебник. – 2023. – 156 с.
6. Хакимов Г.В. *Основы обучения и совершенствования спортивной подготовки в тяжелой атлетике*. – 2024. – 172 б.
7. Дворкин Л.С. *Тяжелая атлетика: методика подготовки юного тяжелоатлета*. – М.: Юрайт, 2017. – 375 с.
8. Кадыров Э.И., Махмудов Ш.С. *Учебно-методическое пособие*. – Ташкент, 2017. – 131 б.
9. Ходжаев А.З. *СПМО*. Учебник. – Ташкент: Итга-пресс, 2018. – 128 б.
10. Маткаримов Р.М., Ходжаев А. *Теория и методика тяжелой атлетики*. – 2018. – 248 б.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. *Og‘ir atletikani rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida* PQ-137, 20.03.2024.